

**FONATSION VOSITA HISOBLANGAN NUTQ TEZLIGIDA
TAHILALIA VA SO‘ZLARNI QISQARTIRISH, UNING ARAB TILIDAGI
EKVIVALENTI “NAHT”
(OG‘ZAKI TARJIMA JARAYONI MISOLIDA)**

Allaberdiev S.T.

Djurayev Sh.K.

Sardora1797@gmail.com

Tahilalia – bu patologik tarzda ifodalangan nutq tempining buzilishi, tezlashtirilgan nutq oqimi. Tarjima jarayonida qisqartmalarni tarjima qilishda tarimondan juda ehtiyotkorlik talab etiladi. Ayniqsa, islomiy atamalarni yaxshi va to‘g‘ri tushunib tarjima qilish, arabshunos va islomshunoslar olidida turgan nozik o‘ta muhim masaladir. Chunki, islomiy atama va so‘zlarni sinxron yoki ketma – ket tarjima qilish jarayonida xato qilib tarjima qilish va noto‘g‘ri talqin qilish, salbiy oqibatlariga olib kelishi bilan bir qatorda, yosh avlod orasida noto‘g‘ri tasavvur va qarashlarga olib kelishi mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, tarjimonlar zimmasiga ulkan masu‘liyat yuklaydi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, so‘zlarni qisqartirishning yangi shakllarining paydo bo‘lishining sabablaridan biri nutq jarayonida so‘zlovchining hatdan tashqari tezlashib ketishi ham kradi. Arab tili – ko‘plab, o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlari bilan boshqa tillardan ajralib turadi. Arab tilidagi ana shunday o‘ziga xos xususiyatlardan biri bu “naht” – (qisqartirish, yangi so‘z hosil qilish) uslubidir. “Naht” so‘zi arab tilida, «nahata» o‘zagidan olingan bo‘lib, qo‘yidagi ma’nolarni ifodalaydi: (Toshga) o‘yib naqsh solmoq; yozmoq; o‘yma naqshlar yasamoq, yangi so‘z hosil qilmoq (yaratmoq), birovr kishini yomonlab gapirmoq, yomonlamoq, g‘iybat qilmoq”. Naht so‘zinig istilohiy ma’nosi. Xalil ibn Ahmad: “Naht” ketma–ket ikkita so‘zdan bitta so‘z olib undan fe’l ishtiyoq (yasash) qilish” deb ta’rif bergan. [1]

“Naht”ning turlari: 1. Fe’liy naht – – النحت الفعلي

“Bismillahir Rohmanir Rohim” jumlasidan “basmala” fe’li, “subhanalloh” dan “sabhala”, “la havla va la quvvata illa billah” dan “havlaqa” fe’li yasalgani kabi. [2]

2. Ismiy naht – ikkita so‘zdan bitta so‘z yasash.

Masalan: كلمة جلمود من: جمد وجلد، كلمة حبقر تدل على البرد وهي منحوتة من: حب وقر

“jamada va jalada” so‘zidan “jalmud” so‘zi yasalgan kabi.

3. Vasfiy naht – ikkita sifatga dalolat qiluvchi so‘zdan bitta so‘z yasash.

Masalan: “zabata va zobara” ضبط بمعنى الرجل الشديد وهي منحوتة من: ضبط وضبر. kalimalaridan “zabtara” (kuchli yerkak) ma’nosidagi so‘zni yasash kabi.

4. Nisbiy naht – bunda shaxs yoki narsaning nisbati 2 ta shaharga tegishli bo‘ladi. Masalan:

مثل قولهم: طبرخزي أي منسوب إلى طبرستان وخوارزم في الوقت ذاته، وكذلك شفعتني أي منسوب إلى مذهبي الشافعي وأبي حنيفة.

مثل عيشمي (للنسبة إلى عبد شمس)، بهشمي (إلى بني هاشم)

إلى "أبي حنيفة والمعتزلة": "حنفلي"، ونحو ذلك كثير.

Bir vaqtning o‘zida ham Tobariston va Xorazmga nisbat berilsa, unda “Tobarxazi”ga o‘xshash. “Abdi Shams”ga nisbat berganda “Abshamiy” Abu Hanifa va Imom Shofe’ mazhabiga mansubni “Shafanatiy” deyiladi. Abu Hanifa va Mo‘taziliyga mansub shaxsga nisbat berilganda “Hanfalati” deyiladi.

5. Tahfifiy naht – 2 ta so‘zning bittadan yoki undan ko‘proq harflarini hazf qilish (tushirib qoldirish, o‘chirish) yo‘li bilan yangi so‘z hosi qilish.

6. Nahvchi olimlar ba’zi so‘zlarni nahti bor deb ta’vil qilishgan. Masalan: بأن الدرهم من دار الهم، والدينار من يُدني إلى النار، وقيل أيضاً: إنَّ العصفور سمِّي بذلك من عصى وفرَّ وغيرها.

“dirham” so‘zini “dor ul-ham”, (g’am – tashvish uyi), “dinor”ni, “yudniy ilan-nar” (olovga yaqinlatuvchi) “usfur” so‘zini “a’so va farra”, (osiy bo‘ldi va qochdi) so‘zlarinig ta’vili kabi talqin qilishgan.

7. Ikiita so‘zdan qisqartirilganlariga masalan: “ja’fala” « جعلت فداك » (Ja’lta fidak – fidoying bo‘lay) 3 ta so‘zdan qisqartirilganiga misol: “haya a’lal falah” حي “على الفلا (haya a’lal falah – najotga shoshiling) dan “hay’yala” kabi.

4 ta soʻzdan qisqartirilganga misol: “Bismillahir Rohmanir Rohim”dan “basmala”. Eng koʻp soʻzdan qisqartirilganiga misol “ havvlaqa” – “ la havla vala quvvata illa billah” dan naht qilingan.

Adabiyotlar

1. Ан– Найм, арабча ўзбекча луғат. – Т.: 2003. – Б. 810.